

PEDAGOG KASBIY KOMPETENTLIGI DASTURINING SAMARADORLIGINI O'RGANISH

Husenova Barchinoy Qobil qizi

Osiyo xalqaro universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15173529>

O'qituvchilarning pedagogik kompetensiyalarini aniqlash uchun tadqiqot ishlarini olib borishda anketa so'rovnomasi o'tkazildi.

Anketa so'rovnomasini baholash mezon

Tajriba va nazorat guruhi o'qituvchilarining savollarga bergan javoblari reyting nazorati talabiga muvofiq baholandi, ya'ni:

1. 100 - 90 ball – 5 baho;
2. 90-70 ball – 4 baho;
3. 69 -60 ball – 3 baho.

Talabalarda didaktik qobiliyatlarni shakllanganlik darajasi mezon

Mezon	Daraja
O'qituvchilar qobiliyat, pedagogik qobiliyat, pedagogik kompetensiya turlari, didaktik qobiliyat, uning mohiyati haqida biladi va tushunadi. Didaktik qobiliyatlarini amalda qo'llay oladi. Pedagogik jarayonda didaktik qobiliyatlardan foydalanishda ijodiy yondasha oladi.	Yuqori
O'qituvchilar qobiliyat, pedagogik qobiliyat, pedagogik kompetensiya turlari, didaktik qobiliyat, uning mohiyati haqida biladi va tushunadi. Didaktik qobiliyatlarini amalda qisman qo'llay oladi.	O'rta
O'qituvchilar qobiliyat, pedagogik qobiliyat, pedagogik kompetensiya turlari, didaktik qobiliyat, uning mohiyati haqida biladi va tushunadi. Pedagogik jarayonda didaktik qobiliyatlarni qo'llashda qiynaladi.	Quyi

O'qituvchilarda pedagogik kompetensiyalar darajasini takomillashganligining qiyosiy tahlili

Tadqiqotning anketa so'rovnomasi savollari	Taqdidotning tashxis qo'yish natijalari					
	Tajriba guruhi			Nazorat quruhi		
	Quyi	O'rta	Yuqori	Quyi	O'rta	Yuqori
Pedagogik kompetensiya deganda nimani tushunasiz?	1	4	2	4	2	1
Didaktik kompetensiya haqida nimalar bilasiz?	0	1	1	2	1	0
Pedagogik deontologiya nima va u nimani o'rganadi?	1	1	1	1	1	1
Oliy o'quv yurtida bo'lajak o'qituvchilarda didaktik qobiliyatni shakllantirish qaysi fanlarning o'rni muhim sanaladi?	1	3	1	1	1	1
Bo'lajak o'qituvchilarda didaktik qobiliyatlarni qanday shakllantirish mumkin?	1	1	1	1	2	1

Bo'lajak o'qituvchilarda didaktik qobiliyatni shakllantirishda qanday usullardan foydalanish mumkin? Sizning fikringiz?	1	1	1	1	1	1
Umumiy yig'indi	5	11	7	10	8	5

60 ta talabaga mavzu yuzasidan savolnoma taqdim etildi. So'rovnoma 6 ta savoldan iborat, har bir savol mezon bo'yicha yuqori 5 ball, o'rta 4 ball, quyi 3ball bilan baholandi, umumiy 100% tashkil qiladi.

Shunday qilib, olib borilgan tajriba-sinov ishining natijasi talabalarda didaktik qobiliyatlarni bosqichli shakllantirilganligi bo'ldi, bunga uni amalga oshirish jarayonida talabalarda didaktik qobiliyatlar rivojlanishi jarayoniga erishildi.

Xulosa

Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik kompetensiyalarni rivojlanishini e'tiborga olib, har bir talaba bilan alohida ishlashni, uning pedagogik qobiliyati qay darajada bo'lishidan qat'iy nazar, uni tarbiyalash zarur ekanligi uqtiriladi.

Ilmiy tadqiqot ishda bayon qilingan metodika bo'lg'usi o'qituvchini kuzatish, suhbat, mustaqil umumlashtirish metodlari bilan tadqiq qilish mumkin. Bular pedagogik faoliyatga qobiliyatli talabalarni aniqlashda, ularni pedagogik kompetensiya hamda didaktik qobiliyatni tushunishga, uni boshqarishga, didaktik qobiliyatlarni takomillashtirish va ijodkor yoshlarni tarbiyalashga yordam berishi mumkin.

Shu jihatdan pedagogik faoliyatda o'qituvchi-talaba hamkorligi xarakterli ahamiyat kasb etadi. O'qituvchi mehnati tuzilishida quyidagi tarkibiy qismlar ajratiladi: pedagogik va psixologik bilimlar; pedagogik malakalar; kasbiy bilim va malakalarni egallash.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абрамов А.В. Методика подготовки учителей математики в учебно-научном педагогическом комплексе: Автореф.дис. канд.пед.наук. –М., 1993.-30с.

2. Ismailovich A. S. PROBLEMS OF IMPROVING PSYCHOLOGY OF HEALTHY LIFESTYLE OF UZBEK FAMILY //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – Т. 4. – №. 1. – С. 313-318.
3. Saidov A. SOCIAL PSYCHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF THE FORMATION OF A CULTURE OF A HEALTHY LIFESTYLE IN THE FAMILY //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. B7. – С. 867-871.
4. Ismailovich S. A. Socio-Psychological Problems of Educating an Independent-Minded, Creative Person in the Educational Process //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF LITERATURE, PHILOSOPHY AND CULTURE. – 2021. – Т. 2. – №. 12. – С. 4-7.
5. Azamat, S. (2022). On The Basis Of National Values To Raise A Healthy Generation In The Family. Journal of Positive School Psychology, 6(10), 2417-2420.
6. Саидов А., Джураев Р. Баркамол авлодни тарбиялаш-соғлом турмуш тарзини шакллантиришда спортнинг ўрни //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 203-208.
7. Саидов А. pedagogik mahorat: ёшлар ўртасида соғлом турмуш тарзини шакллантириш устувор вазифа сифатида //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2020. – Т. 2. – №. 2.
- 8 Axmedova M. Pedagogik kompetentlik uslubiy qo'llanma Tashkent 2018

